

**XONQA TUMANI BIOTOPLARIDA UCHRAYDIGAN
ARVOHKAPALAKLAR (SPHINGIDAE) OILASI TUR TARKIBI**

**SPECIES COMPOSITION OF THE FAMILY SPHINGIDAE FOUND IN THE
BIOTOPES OF THE KHANKA DISTRICT**

Bekchanova M.X

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch.

Latipova N.B

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch.

Annotasiya. Maqolada Xonqa tumanining bir biridan farq qiluvchi antropagen va to‘qay hududlarida uchraydigan Sphingidae oilasiga mansub turlarning tarkibi aniqlandi. Tadqiqotlar asosan 2024-2025 yillar davomida olib borildi.

Kalit so‘zlar. Xonqa, biotop. to‘qay, avlod, Sphingidae, Hyles.

Abstract. The article identifies the composition of species belonging to the Sphingidae family found in different anthropogenic and forest areas of the Khanka district. The research was conducted mainly in 2024-2025.

Keywords: Khanka, biotope. tugai, genus, Sphingidae, Hyles.

Kirish. Bioxilma-xillikni saqlash maqsadida, dunyoda hasharotlarning kamyob va noyob turlari tarqalgan alohida ahamiyatga ega hududlar aniqlandi, iqlim omillari va sanoat ishlab chiqarishining hasharotlar populyatsiyalariga ta’siri baholandi, qishloq ho‘jaligiga zarar keltiruvchi vakillariga qarshi kurash choralari takomillashtirildi. Shundan kelib chiqib, o‘rmon va to‘qay o‘simliklari hasharotlari faunasini aniqlash, ekologiyasini tadqiq etish va zararli turlarga qarshi keskin kurash usullarini ishlab chiqish muhim ilmiy – amaliy ahamiyat kasb etadi.

Jahonda tangachaqanotli hasharotlarning biologik xilma-xillik xavfsizligini ta’minlash, turli omillar ta’sirida tangachaqanotli hasharotlarning tabiiy va antropogen landshaftlarda tarqalishini aniqlash, yo‘qolib ketayotgan va kam uchraydigan turlarni muhofaza qilish choralari hamda zararli turlariga nisbatan samarali kurash choralari ishlab chiqish bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Materiallar va metodika.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Materiallar Xorazm viloyatining Xonqa tumaniga tegishli ayrim hududlardan to'plandi.

Qaramazi. Antropogen biotopi. Koordinatalari 41°31'4.39"S va 60°43'45.81"V. Xonqa tumanidagi aholi yashash punkti,

Xonqaobod. Antropogen biotopi. Koordinatalari 41°30'7.81"S va 60°52'5.09"V. Xonqa tumani markazidan 8 km uzoqlikda, Shimoliy qismida joylashgan,

Faunani saqlash MChJ. To‘qay biotopi. Koordinatalari 41°27'5. 20"S va 60°59'10. 32"V. Xonqa tumanining Shimoliy sharqiy qismida joylashgan.

Tadqiqotlarimiz Arvohkapalaklar oilasiga bag'ishlangan bo'lib, asosan tunda faol hayot kechirishga ega bo'lganligi uchun, namunalar yig'ish kechki soat 19:00 dan boshlanadi. Kunduzi faol hayot shakliga ega bo'lgan arvohkapalaklar kun davomida tutildi. Tunda namunalar yig'ish asosan arvohkapalaklarni yorug'lik nuriga jalb qilish orqali amalga oshirildi. Bunda elektr toki mavjud bo'lgan joylarda DRL rusumli (BML, 500 W) lampa maxsus tirgakning yuqori qismiga ilib qo'yildi. Uning orqasida oq matodan yasalgan (2x2 m) ekran joylashtirildi, ekran ostiga gorizantal holatda oq mato to'shalib flyekalar joylashtirildi.

Arvohkapalaklar faunasi, biologik va ekologik xususiyatlarini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari G.S. Zolotarenko (1982), K.A. Yefetov, I.A.Solodovnikov (1985), Y.I. Budashkin (1990), A.G. Abduraxmonov (1998), V.T. Tixonov (Dagestan, 2007), A.G. Tatarinov, A.I. Ivanushkina (2007), T.V. Gordeev (Buryatya, 2009), D.Y. Galich (Tobolsk, 2007) lar tomonidan olib borilgan.

Natija va xulosalar:

Tadqiqot natijalariga ko'ra Qaramazi. Antropogen biotopi, Xonqaobod. Antropogen biotopi, Faunani saqlash MChJ. To‘qay biotoplarida Sphingidae oilasiga mansub bo'lgan 2 ta kenja oila, 3 ta triba, 4 ta avlod kesimida 4 ta turni uchrashi ma'lum bo'ldi.

Oila: Sphingidae – Arvohkapalaklar

Kenja oila: Sphinginae Latreille, 1802

Triba: Sphingini Latreille, 1802

Avlod: Sphinx Linnaeus, 1758

1. Tur: Sphinx ligustri Linnaeus, 1758

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Sinonimlari: *Sphinx spiraeae* Esper, 1800 [4].

Aniqlangan joyi va muddati: Qaramazi. Antropogen biotopi. Koordinatalari 41°31'4.39"S va 60°43'45.81"V., 12.IV. 2024: 3♂, 4 ♀., 16.IV. 2025; 5 ♂, 4 ♀.,
Xonqaobod. Antropogen biotopi. Koordinatalari 41°30'7.81"S va 60°52'5.09"V.,
05.V. 2024; 4 ♂, 5 ♀., 24.V. 2025: 5 ♂, 5 ♀., 22.VI. 2024; 5 ♂, 4 ♀., 21.VI. 2025; 5
♂, 4 ♀., **Faunani saqlash MChJ. To‘qay biotopi.** Koordinatalari 41°27'5. 20"S va
60°59'10. 32"V. 15.VII. 2024; 4 ♂, 3 ♀., 18.VII. 2025: 4♂, 3 ♀.

Triba: Acherontiini Boisduval, 1875

Avlod: Agrius Hubner, 1819

2. Tur: Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)

Sinonimlari: *Sphinx convolvuli* (Linnaeus, 1758), *Sphinx pseudoconvolvuli*
(Schaufuss, 1870), *Sphinx abadonna* (Fabricius, 1798), *Sphinx patatas* (Menetries,
1857),), *Protoparce orientalis* (Butler, 1876), *Protoparce distans* (Butler, 1876 [5]

Aniqlangan joyi va muddati: Qaramazi. Antropogen biotopi. Koordinatalari 41°31'4.39"S va 60°43'45.81"V., 12.IV. 2024: 6♂, 6 ♀., 16.IV. 2025; 5 ♂, 5 ♀.,
Xonqaobod. Antropogen biotopi. Koordinatalari 41°30'7.81"S va 60°52'5.09"V.,
05.V. 2024; 6 ♂, 5 ♀., 24.V. 2025: 5 ♂, 4 ♀., 22.VI. 2024; 5 ♂, 4 ♀., 21.VI. 2025; 5
♂, 5 ♀., **Faunani saqlash MChJ. To‘qay biotopi.** Koordinatalari 41°27'5. 20"S va
60°59'10. 32"V. 15.VII. 2024; 4 ♂, 4 ♀., 18.VII. 2025: 5♂, 4 ♀.

Kenja oila: Macroglossinae Harris, 1839

Triba: Macroglossini Harris, 1839

Avlod: Proserpinus Hübner, 1819

3. Tur: Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)

Sinonim nomlari: *Proserpinus aenotheroides* (Butler, 1876), *Sphynx proserpina*
(Pallas, 1772), *Sphinx oenotherae* (Denis & Schiffermüller 1775), *Sphinx*
schiffermilleri (Fuessly, 1779), *Sphinx francofurtana* (Fabricius, 1781), [2], [3]

Aniqlangan joyi va muddati: Qaramazi. Antropogen biotopi. Koordinatalari 41°31'4.39"S va 60°43'45.81"V., 12.IV. 2024: 7♂, 8 ♀., 16.IV. 2025; 6 ♂, 5 ♀.,
Xonqaobod. Antropogen biotopi. Koordinatalari 41°30'7.81"S va 60°52'5.09"V.,
05.V. 2024; 6 ♂, 5 ♀., 24.V. 2025: 5 ♂, 5 ♀., 22.VI. 2024; 8 ♂, 6 ♀., 21.VI. 2025; 5
♂, 5 ♀., **Faunani saqlash MChJ. To‘qay biotopi.** Koordinatalari 41°27'5. 20"S va
60°59'10. 32"V. 15.VII. 2024; 4 ♂, 4 ♀., 18.VII. 2025: 5♂, 4 ♀.

Avlod: Hyles Hübner, 1819

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

4. Tur: *H. zygophylli* (Ochsenheimer, 1808)

Sinonim nomlari: *Sphinx zygophylli* (Ochsenheimer, 1808), *Celerio zygophylli* (Froreich, 1938) [1]

Aniqlangan joyi va muddati: Qaramazi. Antropogen biotopi. Koordinatalari 41°31'4.39"S va 60°43'45.81"V., 12.IV. 2024: 4♂, 4 ♀., 16.IV. 2025; 5 ♂, 4 ♀.,
Xonqaobod. Antropogen biotopi. Koordinatalari 41°30'7.81"S va 60°52'5.09"V., 05.V. 2024; 5 ♂, 5 ♀., 24.V. 2025: 4 ♂, 4 ♀., 22.VI. 2024; 4 ♂, 4 ♀., 21.VI. 2025; 3 ♂, 3 ♀.,
Faunani saqlash MChJ. To‘qay biotopi. Koordinatalari 41°27'5. 20"S va 60°59'10. 32"V. 15.VII. 2024; 3 ♂, 3 ♀., 18.VII. 2025: 3♂, 3 ♀.

Xulosalar: Xulosa qilib aytish mumkinki aniqlangan to’rtta tur (*Sphinx ligustri* Linnaeus, 1758, *Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758), *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772), *H. zygophylli* (Ochsenheimer, 1808)) turli triba va avlodlarga mansubligiga qaramasdan antropogen va to’qay hududlarida turli nusxalarda uchratdik. Ko’rinib turibdiki to’qay hududida *Agrius convolvuli* (Linnaeus, 1758) va *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772) turlari boshqa hududlarga nisbatan ko’proq uchraydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Горбунов П.Ю. Высшие чешуекрылые (Macrolepidoptera) пустынь и южных степей Западного Казахстана. -Москва, 2011. - С.101.
2. Dabrera B. *Sphingidae Mundi: hawk moths of the world: based on a checklist by Alan Hayes and the collection he curated in the British Museum (Natural History).* – 1986. – 226 pp.
3. Pungeler R. Neue Macrolepidopteren aus Central-Asien, Deut. Ent. Zeitschr., "Iris", XII, tt. 95-106, tt. VIII-IX. –Berlin, 1899. - P.288-299,177-191.
4. Staudinger O. Beitrag zur kenntniss der Lepidopteren-Fauna des Achal-Tekke-Gebietes, Rom. // Mem. Lep., I, t. 9. ,- St.Petersbourg, 1844. - P.139-154.
5. Fibiger M., Hacker H. Systematic List of the Noctuidae of Europe. /Esperiana. Band 2. Staffelstein und Schwanfeld, Deutschland, 1990. Buchreihe zur Entomologie.